

ARQUITETURA MODERNA E HABITAÇÃO SOCIAL: A PRODUÇÃO DOS IAPS

*Denise Antonucci**

*Luiz Gonzaga Montans Ackel***

* Mestre e Doutoranda em Planejamento Urbano – FAU USP. denianton@terra.com.br. Docente e Pesquisador da FAU – Universidade Presbiteriana Mackenzie.

** Mestre em Arquitetura e Urbanismo – Univ. Mackenzie, Doutorando FAUUSP. luizackel@terra.com.br. Docente e Pesquisador da FAU – Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Resumo

O déficit habitacional no Brasil de 5,6 milhões de unidades exige a participação da universidade na busca de soluções técnicas para a questão habitacional. A temática da habitação social tem sido objeto de reflexão sobre a produção arquitetônica em São Paulo no século XX, em disciplina de Planejamento Urbano no 7º semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

A Era Vargas, o debate sobre habitação social e a produção dos IAPs são abordados pela pesquisa desenvolvida em conjunto com os alunos.

Em especial será abordado o projeto do Edifício Japurá, desenvolvido pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Neste projeto foram empregados de forma pioneira no Brasil os princípios da *"unité d'habitation"*, como modelo para a habitação vertical de interesse social. Esse edifício se destacou em termos arquitetônicos e urbanísticos, entre as iniciativas de padrão vertical realizadas pelo IAPI.

Palavras chaves:

Habitação Social, Urbanismo, IAPs,

Abstract

The Brazilian habitation deficit of 5.6 million units demands the participation of universities on finding a technical solution to the issue. The social habitation thematic has been a point of reflection, regarding the architectonic production in São Paulo in the XX century, into the 7th Semester of Urban Planning, at *Faculdade de Arquitetura e Urbanismo* from *Universidade Presbiteriana Mackenzie*.

Three other themes have also been approached by the research development together with the students: the Vargas Era, the social habitation discussion and the IAPs production.

Special attention will be given to the project of the Japurá Building. Developed by the architect Eduardo Kneese de Mello for Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, this project applied the principles of *"unite d'habitation"*, as

model to the vertical habitation of social interest, for the first time in Brazil. It also stood out, in architectonic and urbanism terms, among the initiatives carried through by the IAPI for vertical standard.

Key Words

Social habitation, Urbanization, IAPs

ARQUITETURA MODERNA E HABITAÇÃO SOCIAL: A PRODUÇÃO DOS IAPS

Introdução

A questão da habitação social é constante no quadro urbano desde o início da formação da metrópole paulistana. O déficit no setor habitacional, no Brasil, é hoje estimado em 5,6 milhões de unidades (renda até 6 salários mínimos)¹. Ainda assim, a participação da universidade tem sido tímida, face à importância do assunto, na busca de soluções concretas, do ponto de vista técnico, para a questão habitacional.

Nesse sentido, estamos desenvolvendo pesquisa sobre a temática da habitação social visando uma reflexão crítica sobre a produção arquitetônica em São Paulo no decorrer do século XX.

Os trabalhos curriculares desenvolvidos pelos alunos têm permitido reconhecer tanto dinâmicas da elaboração, implementação e gestão da política habitacional, quanto o projeto arquitetônico e urbanístico, a busca por soluções construtivas adequadas e por materiais mais eficientes e econômicos.

Um dos períodos abordados pela pesquisa refere-se ao debate sobre habitação social na Era Vargas, a criação das carteiras prediais e a produção arquitetônica vinculada aos IAPs² (Institutos de Aposentadorias e Pensões).

Segundo o arquiteto Paulo Bruna³, os arquitetos que desenvolveram projetos de arquitetura e urbanismo para os IAPs, tinham pleno conhecimento da produção arquitetônica européia, por meio de congressos, debates e livros. Reconhecia-se uma identidade entre as discussões sobre a reconstrução das cidades européias pós-guerra e as cidades que cresciam e se industrializavam velozmente no Brasil. A realização dessas obras foram canalizadas para as carteiras prediais dos IAPs. Para Bruna, esses são os primeiros e verdadeiros arquitetos modernos brasileiros, preteridos pela arquitetura moderna estética, em especial, a carioca.

¹ http://www.terra.com.br/istoedinheiro/142/financas/fin142_02.htm, em 5/7/2005.

² Bonduki, Nabil – Origens da Habitação Social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade: 1998.

³ Anotações de Aula – Pós Graduação FAU USP, 2001.

Nesse sentido, destacamos a produção paulista desses arquitetos, que não necessariamente tenham nascido em São Paulo: Attilio Corrêa Lima (Baixada do Carmo), Carlos Frederico Ferreira (Vila Guiomar/Santo André), Eduardo Kneese de Mello (Edifício Armando de Arruda Pereira - Japurá), os irmãos M. M. Roberto (Edifício Anchieta), Marcial Fleury de Oliveira (Santa Cruz), Paulo Antunes Ribeiro (Moóca).

1. Atuação dos IAPs

A moradia assume papel fundamental no discurso do Estado Novo. A construção de habitações populares se inseriu no âmbito das tendências populistas que marcaram a ação do governo após 1930, esboçando políticas de bem estar social

que, no entanto, nunca chegaram a se estender efetivamente ao conjunto da população.

O ideal do Estado Novo contrapunha as idéias socialistas e comunistas, através da difusão da propriedade e moradia; até a década de 1930 era raro que trabalhadores fossem donos de suas residências (mesmo a classe media morava de aluguel).

No período Getúlio Vargas (1930 – 1945), a habitação social foi considerada condição básica para a reprodução da força de trabalho visando à industrialização do país. A habitação deveria exercer papel preponderante na formação ideológica, política e moral do trabalhador urbano. Deveria ser destinada ao homem novo (trabalhador padrão) para uma nova nação.

Vargas reorganiza o setor previdenciário, usando o princípio das CAPs (Caixas de Aposentadoria e Pensões) para a criação dos IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões), que foram estruturados com base em contribuição tripartite (empregado-empregador-Estado), divididos por categorias profissionais. A participação dos trabalhadores passou a ser compulsória e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passou a deter o controle da gestão dos recursos.

Dentre os objetivos desses Institutos estava o de utilizar os recursos previdenciários em programas estatais de cunho social, como os de atendimento médico e habitação social.

Entre 1933 e 1938, foram criados 5 institutos, que apresentavam diferenças na qualidade, volume dos benefícios e serviços prestados: IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores).

A constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo, determinava em seu artigo 124 que a família estaria sob proteção do Estado, apresentando um cunho moralista:

“No cortiço e em outras habitações coletivas seria invalida a vida familiar plena e normal, devido às tentações, a infidelidade, a delinqüência e aos maus hábitos”.

Em discurso proferido em 1939, Vargas incluiu a habitação entre os direitos básicos dos trabalhadores:

“Também o problema da habitação popular merece a atenção devida, sendo de mencionar os resultados obtidos com as vilas e bairros residenciais já inaugurados... pertencentes a associações de previdência social... evidenciar como da nova ordem nasce um país de estrutura nova, onde os benefícios do Estado se espalham e distribuem por todos, procurando-se a harmonia social pela única forma capaz de realizar: a harmonia e o bem-estar de cada um”.

A partir do Decreto nº 1749, em 1937, surgem as condições para a atuação dos IAPs no campo habitacional⁴. Foram, então, definidos planos de financiamento de habitação aos trabalhadores, desde a locação e venda das unidades até empréstimos hipotecários, bem como operações imobiliárias convenientes à política dos IAPs.

A habitação assumia um tratamento ambíguo entre a seguridade social plena e a capitalização de recursos. Os recursos arrecadados eram investidos visando ao aumento do fundo. Os IAPs tiveram papel fundamental na expansão capitalista e industrial do país, constituindo-se em fonte alternativa de investimentos públicos, consolidando a política de desenvolvimento e implantação de infra-estrutura industrial⁵.

Os conjuntos residenciais dos IAPs apresentavam bom nível em seus projetos, inovação arquitetônico-urbanística de novas tipologias de ocupação, aliando qualidade à baixo custo.

Durante sua primeira década, os Institutos construíram 31.587 unidades habitacionais. No final de 27 anos (entre 1937 e 1964), o número era 123.995⁶.

As operações imobiliárias baseavam-se em 3 planos: Plano A - locação ou venda de unidades habitacionais em conjuntos residenciais adquiridos ou construídos pelo instituto - proporcionar moradia digna aos associados; Plano B - financiamento aos associados para aquisição de moradia ou construção em

⁴ Os IAPs foram as primeiras instituições a tratar a questão habitacional, porém, relegada a um segundo plano. Sua função primordial estava vinculada a aposentadorias, pensões e assistência médica.

⁵ Patrocinou a construção da Cia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda; Cia Nacional de Álcalis; a Fábrica Nacional de Motores e Brasília (Bonduki, 1998: 102)

⁶ Ver Farah, 1984.

terreno próprio; Plano C - empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou jurídica (Bonduki, 1998: 104).

Os Planos A e B tinham objetivo social, ainda que os institutos tenham atendido associados de média ou alta renda e o Plano C apresentava perspectiva atuarial dos IAPs visando a assegurar a máxima rentabilidade para as reservas acumuladas. Financiava construções de todo tipo – de asilos a indústrias – mas os edifícios para classe média e alta foram a principal inversão (80% do total do IAPI).

Além da polêmica entre rentabilidade ou função social dos investimentos dos IAPs, havia uma disputa por recursos públicos entre os que lutavam por uma política social de habitação e os incorporadores privados, interessados na construção e venda de apartamentos de luxo (Bonduki, 1998: 105).

A adoção do aluguel como forma de acesso aos conjuntos produzidos pelos IAPs (Plano A) mostra outro aspecto da ambigüidade da ação habitacional no período. Os Institutos defendiam a preservação do patrimônio e dos recursos previdenciários, sem levar em conta aspectos ideológicos. Além disso, mantinha-se a renda gerada pelos aluguéis.

Como essa política foi traçada antes da Lei do Inquilinato e da crise do mercado de locação, o Plano A pode ser entendido como uma combinação de um programa de habitação social com uma forma de investimento das reservas previdenciárias, estatizando uma atividade – a construção de casas de aluguel – até então rentável e reservada ao setor privado. A venda de apartamentos ocorreu simultaneamente à desestruturação do mercado de locações e do setor rentista.

Uma política de habitação social deveria estabelecer critérios de investimento que dirigisse os subsídios para quem de fato tivesse necessidade, definindo a origem dos recursos para cobri-los. Garantir o retorno dos recursos a serem financiados para que não houvesse depreciação dos seus fundos. Só nessas condições seria possível manter um fluxo constante de recursos para sustentar a produção habitacional.

A atuação dos institutos no setor permaneceu restrita e insuficiente para um país que se urbanizava com rapidez. De fato, os IAPs não eram órgãos de habitação. Porém, reuniam tal volume de recursos recolhidos dos trabalhadores, metade dos quais podia ser utilizada nas carteiras prediais, que era inevitável a pressão para que fossem destinados à habitação social (Bonduki, 1998: 111) .

O fim do governo Vargas, em 1945, interrompeu um processo institucional que se encaminhava para a criação de uma política habitacional: recursos vultuosos nos fundos dos IAPs; reestruturação dos IAPs, unificados no Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB); financiamento de uma política universal de habitação social; criação da Fundação da Casa Popular; capacitação técnica, comprovada pela qualidade dos projetos dos IAPs nos anos 40; reconhecimento pela sociedade da importância da questão – crise da moradia afetava a classe média e os trabalhadores – pressão social sobre o governo, acelerando produção habitacional, de 1945 a 1950; vontade política do governo – disposição de Vargas de dar prioridade à questão⁷.

O governo Dutra incentivou a produção de conjuntos residenciais. Eliminada a possibilidade da Fundação da Casa Popular administrar os fundos, a tecnoburocracia dos institutos aceitou o financiamento habitacional de cunho social – destacando tratar-se de uma “cota de sacrifícios”.

Ao longo da década de 1950, as reservas previdenciárias declinaram progressivamente, deixando de ser uma alternativa para o financiamento habitacional (Bonduki, 1998: 114).

Malgrado a descontinuidade política, a produção de habitação social não foi irrisória, em especial os conjuntos residenciais do IAPI, que apresentavam importantes resultados arquitetônico, urbanístico e social.

2. Eduardo Kneese de Mello

A Arquitetura Moderna Brasileira afirma-se nos anos 1930, dando origem a experiências e contribuições marcantes, inclusive no campo da moradia popular e das tipologias verticais.

⁷ Quanto mais dependesse do apoio popular para se manter no poder, maior seria seu empenho para implementar projetos de habitação social capazes de manter sua imagem de protetor dos trabalhadores (Bonduki, 1998: 100).

O grande crescimento econômico de São Paulo atrelado ao período desenvolvimentista proporcionou um grande desenvolvimento urbano, não acompanhado de desenvolvimento social eqüitativo.

Apesar de periférica e excludente, nossa urbanização fazia uso dos discursos ideológicos modernistas, o que correspondeu a um violento processo de verticalização, inicialmente concentrada no centro da cidade.

Eduardo Kneese de Mello, já naquele momento identificado com o modernismo e engajado no movimento de articulação profissional e social dos arquitetos modernos paulistas, foi convidado pelo IAPI para desenvolvimento do projeto do Edifício Japurá, para que o mesmo tivesse grande visibilidade. Esse edifício se destacou em termos arquitetônicos e urbanísticos, entre as iniciativas de padrão vertical realizadas pelos IAPs.

Kneese de Mello formou-se na turma de 1931, na Escola de Engenharia Mackenzie, onde aprendeu a reproduzir construções neocoloniais, normandas e mexicanas. O V Congresso Pan-americano de arquitetos em Montevideu em 1940 foi determinante na ruptura desse ciclo:

“Percebi que a arquitetura deve ser contemporânea, para retratar a sua época, a tecnologia, a forma de vida e outros fatores que a produzem”.

Surgiu ainda a idéia de criar departamentos do IAB nos Estados de modo a evitar a fragmentação de entidades isoladas. Ao voltar para São Paulo, Kneese de Mello reuniu colegas como Vilanova Artigas e Rino Levi, para estudar a criação do departamento paulista. Kneese de Mello foi o primeiro presidente e sócio número um. Seus três mandatos entre 1943 e 1949, caracterizaram-se pelas campanhas de divulgação do modernismo. Entre 1968 e 1970 presidiu o IAB-nacional. Esse momento foi crucial – decadência dos regimes autoritários trazidos pela Segunda Guerra – inspirando ares mais democráticos no Brasil:

“Quando voltei de Montevideu, em 1942, decidi praticar a arquitetura moderna... Mas era uma questão de convicção. Passei momentos difíceis, perdi clientes, mas mantive meus novos pontos de vista”.

Kneese de Mello nunca adotou a ideologia comunista, mas incorporou uma proposta estética renovadora que considerava a sociedade em suas desigualdades.

”A partir de 1944, a prática profissional de Eduardo Kneese de Mello se norteou por uma postura estética rigorosa, ao mesmo tempo em que assumiu compromissos com a transformação da realidade social. Considerava que o uso da linguagem modernista e dos ensinamentos corbusianos, adaptados à cultura brasileira, seria uma solução não apenas adequada, mas quase inevitável para as necessidades locais” (THOMAZ, 1992/1993: 83-85).

Nessa época produziu outros edifícios residenciais onde começa a tomar forma o conceito de habitar. No Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa (Vila Mariana), Kneese de Mello repropõe a qualidade e economia sob uma forma de adequação à geografia urbana. Um de seus mais famosos trabalhos é o Conjunto Residencial para estudantes da USP (Crusp) em parceria com Joel Ramalho Júnior e Sidnei de Oliveira. Kneese de Mello lecionou História da Arquitetura Brasileira na FAU-USP e ao atingir a idade limite de 70 anos continuou a ensinar e aprender – como gostava de dizer – nas Faculdades Braz Cubas e Farias Brito.

3. Edifício Japurá

Projetado no final dos anos 40 para o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI, localiza-se no bairro da Bela Vista (Bexiga), próximo ao centro de São Paulo, em terreno antes ocupado pelo cortiço “Navio Parado”, um dos maiores da capital.

O terreno é um polígono irregular situado no vale do córrego do Bexiga, abaixo do nível da rua, com 101,50 m de frente para a rua Japurá, junto ao Viaduto Jacareí, totalizando 6.668 m².

O edifício foi projetado para atender aos industriários que trabalhavam em algumas indústrias localizadas junto ao centro da cidade, sendo possível o trajeto residência-trabalho ser feito a pé.

As reduzidas dimensões do terreno impunham a construção de um edifício com apartamentos pequenos (dois dormitórios), destinados a famílias pequenas, com poucos filhos, pois havia pouco espaço para as crianças.

O projeto ainda previa a construção de um pequeno número de apartamentos para operários solteiros, com um quarto, um banheiro e uma kitchenette.

No pavimento térreo foram previstos, também, um restaurante e um pequeno comércio: mercearia, farmácia, loja de armarinhos e salão de beleza.

As exigências do código de obras

O artigo 144 do Código de Obras limitava a altura dos edifícios construídos no alinhamento da rua a uma vez e meia a largura da via. Como a rua Japurá tem largura de apenas 13 m, a altura máxima de um bloco junto ao alinhamento seria de apenas 19,50 m, o que resultaria em edifício com apenas 6 pavimentos, já que o pé direito mínimo exigido pelo código era de 3 metros.

A solução foi implantar o edifício afastado do alinhamento da via. Pelo artigo 145:

“...poderão ser construídos pavimentos recuados desde que fiquem as partes mais altas dentro da linha de interseção traçada do alinhamento da guia do lado oposto da via...”

Como o recuo máximo possível era de 17,60 m, o edifício poderia atingir a uma altura de 14 pavimentos.

Entretanto, o artigo 141 exigia pé direito mínimo de 3 metros apenas para os ambientes de longa permanência (dormitórios), sendo que nas demais dependências de permanência diurna (sala, cozinha e banheiro), o pé direito poderia ser de 2,50 m.

Essas exigências legais levaram o arquiteto a adotar a tipologia de apartamentos do tipo “duplex”, com o pavimento inferior, onde estavam a sala e a cozinha, tendo pé direito de 2,50 m e o pavimento superior, com os dois dormitórios e o banheiro, apresentando o pé direito de 3 m.

Assim foi possível ganhar 0,50 m a cada 2 pavimentos, o que resultou na possibilidade de construir o bloco com 16 pavimentos.

O apartamento tipo “duplex” apresentava as seguintes vantagens:

1. Aumento na altura total do edifício: de 14 para 16 pavimentos;
2. Redução de 0,50 m a cada 2 pavimentos;
3. Supressão do corredor central de acesso nos pavimentos destinados aos dormitórios;
4. A concentração de todos os banheiros do edifício sobre o corredor central permite que cada poço de ventilação / iluminação sirva a 4 banheiros por andar;
5. Separação dos cômodos íntimos (dormitórios) dos cômodos de contato externo (sala e cozinha) em pavimentos diferentes, propiciando mais privacidade aos moradores;
6. Redução do número de paradas dos elevadores (paradas apenas nos andares ímpares), tornando-os mais econômicos e eficientes;
7. Economia no volume de construção total do edifício pois, em 16 pavimentos, existem apenas 8 corredores de acesso aos apartamentos (12 mil metros cúbicos de construção a menos);

3.1 Características

O Edifício Japurá possui dois blocos distintos, a saber:

Bloco A

Trata-se de um edifício baixo, construído no alinhamento da rua Japurá, com um sub-solo (abaixo do nível da rua), um pavimento térreo e um pavimento superior, contendo:

Sub-solo: Nesse pavimento existe um restaurante e uma cozinha, com acessos independentes através de uma escada circular. Parte desse sub-solo está sobre pilotis, sendo utilizada para brinquedos das crianças em dias chuvosos.

Nesse sub-solo existe ainda uma pequena garagem para automóveis, com vinte vagas, visto que apenas alguns industriários possuíam automóveis.

Pavimento térreo: Situado no nível da rua Japurá e no alinhamento da calçada, é destinado ao uso comercial de primeiras necessidades como mercearia, lanchonete, farmácia, loja de armários e salão de beleza.

Contém ainda o hall de acesso ao pavimento superior e os dois acessos ao Bloco B, situado aos fundos.

Pavimento superior: Situado sobre as lojas do pavimento térreo, contém 22 apartamentos de 1 dormitório, banheiro e uma pequena kitchenette, destinados aos industriários solteiros. O acesso a eles é feito por um corredor central que está ligado à rua por escada localizada em uma das extremidades.

Bloco B

É o edifício mais importante do conjunto e construído nos fundos do terreno, distando 17,6 metros do alinhamento da rua Japurá. Esse afastamento possibilitou a construção de 16 pavimentos alternados, atingindo uma altura total de 46 metros.

Esse bloco contém 288 apartamentos do tipo “duplex”, com as seguintes acomodações:

Pavimento inferior: Sala, cozinha, dispensa, hall de escada e porta-chapéus.

Pavimento superior: 2 dormitórios (com armários embutidos), um banheiro (com pequeno tanque de lavar roupas) e o hall da escada. Sobre a escada existe um pequeno patamar que serve para depósito de malas ou recanto de costura.

Todos os banheiros são iluminados e ventilados através de poços e estão localizados sobre o corredor de acesso às unidades.

Cada pavimento do Bloco B dispõe de um corredor central de acesso aos 36 apartamentos (18 apartamentos de cada lado).

O acesso aos pavimentos é feito por dois conjuntos verticais contendo uma escada e 3 elevadores, com paradas alternadas que servem apenas o pavimento térreo e os demais pavimentos pares do edifício.

Tipologias

Em cada pavimento foram projetados 36 apartamentos, de 4 tipos diferentes.

Na face Leste, que se abre para os fundos do terreno, existem 18 apartamentos iguais (Tipo A), com 2 dormitórios e área construída privativa de 59,90 m² cada um.

Na face Oeste, voltada para a rua Japurá, existem 16 apartamentos iguais (Tipo B), com 2 dormitórios e área construída de 63,70 m² e mais 2 apartamentos (Tipo C e D), situados em uma das extremidades do pavimento.

Os apartamentos Tipo C apresentam 2 salas e 3 dormitórios cada um e área privativa de 84,00 m². Os apartamentos tipo D dispõe de 1 sala e 3 dormitórios, com área privativa de 72,10 m².

Dados gerais do empreendimento

- Área do terreno: 6.668 m² (0,666 ha)
- Área construída:
- Bloco A: 2.850 m²
- Bloco B: 27.488 m²
- TOTAL: 30.338 M²

- No. de unidades habitacionais:
- Kitinete - 22
- Tipo A - 144
- Tipo B - 128
- Tipo C - 8
- Tipo D - 8
- TOTAL - 310

- População estimada: 1.350 habitantes
- Densidade líquida: 2.024 hab/ha
- Taxa de Ocupação - 0,48
- Coeficiente de Aproveitamento - 4,55 do terreno: 6.668 m² (0,666 ha)
- Área construída:
- Bloco A: 2.850 m²
- Bloco B: 27.488 m²
- TOTAL: 30.338 M²

O Bloco B está construído sobre pilotis, deixando livre toda superfície para o uso coletivo. Exceto pela pequena área ocupada pela garagem, restaurante e cozinha o restante do terreno dispõe de grande jardim projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx.

Na cobertura foi projetado um grande terraço-jardim que ocupa todo o último pavimento. Excluindo as aberturas dos 9 poços de ventilação dos banheiros, toda a área é de uso coletivo, sendo parcialmente coberta por ampla marquise de concreto.

3.2 Análise Arquitetônica

A habitação social e a Arquitetura Moderna

O conceito moderno de morar que já vinha sendo divulgado desde a primeira década do século 20 na Europa, tomou grande impulso no final da 1ª. Guerra Mundial, em 1918. A necessidade de reconstrução das principais cidades européias destruídas pela guerra imprimiu um grande impulso ao Movimento Moderno na arquitetura.

O 1º. Congresso Internacional de Arquitetura Moderna já colocou o tema como prioritário em 1928, o que foi confirmado nos congressos posteriores. Uma nova abordagem da cidade tinha agora como ponto e partida a moradia. Partindo-se da moradia, poderia se chegar à dimensão urbanística da cidade moderna.

Para Le Corbusier, um dos principais ideólogos do movimento, a habitação deveria ser construída em larga escala, devendo prever todos os equipamentos e serviços necessários à vida dos moradores. Esses equipamentos seriam como um prolongamento da habitação, exercendo as funções complementares à moradia. Dessa forma dispensariam o seu provimento no interior da moradia, permitindo que a unidade habitacional fosse de tamanho reduzido.

Para ele, a habitação deveria se constituir em verdadeiras cidades-jardins verticais, constituídas por blocos de apartamentos de grandes dimensões, com todos os serviços incorporados à eles.

Análise do projeto do Edifício Japurá elaborada pela Comissão de Engenheiros e Arquitetos do IAPI

Somente foi considerado o Bloco B (bloco alto, com aptos. Duplex), pois o Bloco A (da frente e com apenas 3 pavimentos c), "...foi projetado com características secundárias e com finalidade de um maior aproveitamento do terreno, afim de se conseguir uma maior capacidade de renda do conjunto".

Coeficientes Econômicos

Sob a orientação de A. Klein, H. Davis e S. Lowrie e demais técnicos da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do Departamento Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.

Definição dos elementos considerados

- a) Área bruta de construção: É a soma das áreas de todos os cômodos que constituem a construção, incluído os espaços ocupados pelas paredes.
- b) Superfície útil: É a área ocupada efetivamente por todas as peças que constituem o plano de uma casa, excluindo os espaços ocupados pelas paredes.
- c) Superfície coberta: É a área de projeção dos corpos da construção sobre o terreno.
- d) Superfície habitável: É a soma das áreas das peças consideradas habitadas permanentemente, isto é, salas, dormitórios e cozinha.
- e) Área de serviço coletivo: É composta pelas áreas do hall e dos corredores de acesso aos apartamentos.

Coeficientes recomendados pela comissão do IAPI

a) Coeficiente de Utilização (U): É a relação entre a área bruta e a superfície útil

Padrão recomendável: $U = 1,30$ a $1,35$

Edifício Japurá: $U = 1,33$

b) Coeficiente do Terreno (T): É a relação entre a área do terreno e a soma das superfícies habitáveis de cada pavimento. Serve para determinar a incidência do custo do terreno sobre o custo das habitações.

Padrão recomendável: $T = 0,50$

Edifício Japurá: $T = 0,48$

c) Índice de Leitos (L): É a relação entre a superfície útil e o número de leitos individuais.

Pode-se expressar pela taxa de m^2 /pessoa.

Padrões recomendáveis:

-Casas operárias: $L =$ de 9 a 13 m^2 por pessoa

-Casas econômicas: $L =$ de 13 a 20 m^2 por pessoa

-Casas médias: $L =$ de 20 a 30 m^2 por pessoa

Edifício Japurá: $L = 14,5$ m^2 /pess. (média das 4 tipologias do bloco B).

d) Coeficiente de Habitabilidade (H): É a relação entre a superfície útil e a superfície habitável.

Padrões recomendáveis:

-Casas operárias: $H =$ de 1,20 a 1,30

-Casas econômicas: $H =$ de 1,30 a 1,60

-Casas médias: $H =$ de 1,60 a 1,80

Edifício Japurá: $H = 1,57$

Conclusão: "...os coeficientes e índices apresentados nos levam a considerar o projeto bem executado e destinado a construção de apartamentos econômicos para famílias pequenas e médias".

O paradigma: Unité d'Habitation de Marseilles

Projetado por Le Corbusier em 1945 e construído no período 1947-50, tornou-se o mais importante edifício da arquitetura moderna na Europa, após o final da segunda guerra.

No projeto foram aplicados os cinco pontos que caracterizavam os preceitos do Movimento Moderno na arquitetura: a planta livre, o pilotis, a fachada livre, as aberturas horizontais e o teto-jardim.

Construído para atender a 1600 moradores, o edifício foi dotado de 337 unidades habitacionais, com variada tipologia, que permitia atender a vários tipos de famílias. De 1 a 10 pessoas. A maior parte dos apartamentos era do tipo “duplex”.

Contava ainda com galeria comercial para atendimento às primeiras necessidades, todos os equipamentos sociais e até um hotel para abrigar os visitantes dos moradores.

O enorme bloco, com 165 m de comprimento, 24 m de largura e 56 m de altura e implantado sobre pilotis, passou a ser o grande referencial da habitação moderna e conhecido em todo o mundo.

Edifício Japurá, hoje

O edifício Japurá, projetado em 1949 por Eduardo Kneese de Mello, representa um dos primeiros exemplares brasileiros do edifício francês que serviu de modelo para inúmeros projetos habitacionais em todo o mundo⁸.

Para Rossetto (*in* Sampaio, 2002), o edifício Japurá incorpora vários princípios modernos da moradia mínima, econômica e racionalizada, e

“...apresentava o partido da unidade de habitação de matriz corbusiana (...) com imenso bloco residencial sobre pilotis, teto-jardim com equipamentos comunitários e ruas internas que davam acesso aos apartamentos duplex, e era interligado a outro bloco de menores proporções destinado ao comércio”.

3.3 Inserção urbana

A partir das transformações urbanas e sua relação com os movimentos modernizadores e o papel do Estado, a área central da cidade seria pontuada por alguns edifícios marcantes em termos de tipologias e linguagens inovadoras, representando uma verdadeira revolução em relação às formas de habitação até então predominantes.

O edifício Japurá ajudou a protagonizar o processo de verticalização do entorno da área central paulistana, trazendo modernidade e renovação, no entanto, contribuiu para a expulsão de parte da grande comunidade de negros e italianos que ocupavam a região do Bexiga.

O Plano de Avenidas de Prestes Maia, que se referia à renovação urbanística da área central da cidade, pretendia demonstrar que por meio de suas intervenções, zonas deterioradas poderiam ser recuperadas.

Desse modo, o local da implantação do edifício correspondia a um complexo labiríntico de cortiços, dentre eles, com frente para a Rua Japurá, o cortiço “Navio Parado”.

Como pioneiro na aplicação do conceito de “*unité d’habitation*” no Brasil, o Japurá precedeu um grande ciclo de empreendimentos privados de grande porte, que na

⁸ A arquiteta Rossella Rossetto destaca a grande importância dessa obra no livro “A Promoção Privada de Habitação Econômica e a Arquitetura Moderna – 1930-1964”, organizado pela professora Maria Ruth Amaral de Sampaio, que aborda também a produção de edifícios pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI.

década de 1950, tentaram desenvolver propostas semelhantes. Entretanto por estar inserido num exíguo lote urbano na região central de São Paulo, um dos mais significativos projetos de Eduardo Kneese de Mello acabou ficando, infelizmente, oculto na paisagem urbana.

Hoje, recém reformado, funciona como prédio residencial para uma população de classe média. O nome do conjunto foi modificado para Edifício Dr. Armando de Arruda Pereira, mostrando uma das características de perda da identidade do projeto.

Embora parte de seus equipamentos coletivos tenha sido desativada, ainda oferece uma moradia de qualidade a seus moradores. A cobertura foi reformada, perdendo o caráter de teto-jardim.

Atualmente, o conjunto comercial abriga os arquivos do INSS. O bloco encontra-se em péssimo estado de conservação. Os papéis estão empilhados, deteriorando-se.

Apesar da degradação do centro da cidade, o edifício atende confortavelmente à classe média. No entanto, propostas originais do arquiteto entraram em desuso, assim como os equipamentos coletivos e as inovadoras quitinetes. Uma das entradas do edifício está desativada por questão de segurança e despesa; as áreas livres e de convívio hoje servem para abrigar automóveis, pois não há espaço suficiente na garagem original.

4. Considerações finais

As soluções habitacionais da Era Vargas foram resultado de uma série de medidas, voltadas a retornos de curto prazo não podendo ser consideradas fruto de política habitacional. A produção de moradias foi significativa, mesmo que tenha ficado aquém das necessidades concretas da população. Do ponto de vista qualitativo, por sua vez, essas experiências induziram uma renovação significativa da linguagem e das tipologias arquitetônicas no que se refere ao uso habitacional.

Os projeto “racionais”, sistemas construtivos eficientes e econômicos e uma nova linguagem formal evocavam novos modos de vida urbana a serem assumidos pelos moradores em apartamentos.

Os arquitetos modernos conseguiram traduzir as novas formas de moradia vertical em realizações de impacto, obtendo, ao mesmo tempo, ganhos importantes em termos de qualidade e adequação às novas necessidades.

Nesse quadro, as realizações pioneiras como esta de Kneese de Mello para o Edifício Japurá, Edifício Mara e Jardim Ana Rosa, foram decisivas para elevar o patamar de qualidade que caracterizou a Arquitetura Moderna Paulistana naquele momento e nos anos subseqüentes, inaugurando soluções inovadoras e contribuindo para difundir princípios modernos de moradia econômica, projeto racional e provisão de equipamentos coletivos.

5. Bibliografia

BONDUKI, Nabil: **Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria**. São Paulo, Estação Liberdade, 1998.

FARAH, Marta Ferreira Santos: **“Estado, Previdência Social e Habitação”**. Dissertação de Mestrado, FFLCH / USP, São Paulo, 1983.

MELLO, Eduardo Kneese de. **Projeto de um Prédio de Apartamentos na Rua Japurá**, São Paulo, I.A.P.I. /Delegacia, 194?.

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral (org.): **A Promoção Privada da Habitação Econômica e a Arquitetura Moderna – 1930 – 1964**. São Carlos, Rima/FAPESP, 2002.

THOMAZ, Dalva. **“As razões de ontem, hoje e sempre”**. In *AU Arquitetura e Urbanismo*, n. 45, dez. 1992 / jan. 1993.

TOLEDO, Benedito Lima de. **“Professor Eduardo Kneese de Mello”**. In *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 37, p. 103-108, 1994.

TOLEDO, Benedito Lima de. **“O construtor do mês – Eduardo Kneese de Mello”**. In *Revista A Construção*, São Paulo: Pini Editora, ano 29, n. 1497, p. 40-41, out. 1976.

http://www.terra.com.br/istoedinheiro/142/financas/fin142_02.htm, em 5/7/2005.